

DAVLAT BOSHQARUV TIZIMLARINI INTEGRATSIYALASHGAN AXBOROT TEXNOLOGIYALARI USULLARI TADQIQI

Ahrorov Faxriddin O'rinboy o'g'li –
Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot
texnologiyalari universiteti, assistenti,
axrorovfaxriddin40@gmail.com

Annotatsiya: "O'zbekiston Respublikasida axborot texnologiyalarini joriy etish orqali davlat hokimiyati organlarining faoliyatini takomillashtirishning asosiy muammolari va yo'nalishlari" ning uchinchi qismi mamlakatimizda axborot texnologiyalarini rivojlantirish istiqbollari va elektron hukumatni rivojlantirish darajasini oshirish bilan bog'liq muayyan muammolarni konstruktiv hal qilishga bag'ishlangan.

Kalit so'zlar: Davlat boshqaruv tizimi, integratsiyalashgan axborot texnologiyalari, elektron hukumat, axborotlashgan jamiyat, infratuzilmalar, elektronlashgan jamiyat, Kasstels, kapitallashganlik.

Davlat boshqaruv tizimlarini integratsiyalashgan axborot texnologiyalarining nazariy tadqiqotlar va ommaviy so'rovlar, umumiy ilmiy usullar (tahlil va sintez, ajralma va umumlashma), iqtisodiy tahlil va empirik tadqiqot (kuzatish, o'lchash, eksperiment) qo'llanilgan. Ya'ni tadqiqot jarayonida ekspert baholash, statistika va tizimni tahlil qilish usullari ham qo'llanildi.

Ushbu tadqiqot doirasida turli monografiyalar, o'zbek va xorijiy olimlarning ilmiy ishlari, shuningdek axborot texnologiyalari sohasidagi taniqli mutaxassislarning analitik ishlari qo'llanildi.

Tadqiqotch Douglas Holmes ning e-Gov uchun jurnalist va maslahatchi hisoblangan risolalarida asosan davlat uchun elektron biznes strategiyasi "davlatning elektron hukumatni shakllantirishda zamonaviy tendentsiyalar va global tajribaga bag'ishlangan bo'lib, unda sanoatning axborot jamiyatiga

o'tishining uslubi sifatida ushbu kitob davlatning 21-asrda qanday bo'lishi kerakligini ko'rsatadi: ochiq, demokratik, hukumat jarayonlarini optimallashtirish va sog'lom iqlim sharoitida o'z hududlarida joylashgan davlatlar rivojlanish tahlili amalga oshirilgan [26].

Umuman "Mobil davlat - davlat boshqaruviga yangi yondashuv"lar borasida O'zbekiston Respublikasida "elektron hukumat" tushunchasini yaratish va amalga oshirishda asosiy yondashuvlar yani axborot texnologiyalari hamda integratsiyalashgan axborot texnologiyalarining roli aniqlangan va simsiz qilindi/ Bunda ma'lumotlarni kiritish texnologiyalaridan to axborot almashinuvini tashkil etishning eng istiqbolli yo'nalishi sifatida foydalanishni tavsiya qilingan [27].

1. Axborot texnologiyalarining nazariy va amaliy asoslari, ularni davlat boshqaruvida foydalanishning zamonaviy yondashuvlari hamda texnologiyalari va ularni davlat boshqaruvida ishlatish jarayonini qarab chiqamiz.

Axborot texnologiyalarining rivojlanishi jamiyatning turli sohalarida etakchi global tendentsiyaga aylandi. Eng ustuvor yo'nalishlaridan biri davlat boshqaruvi sohasi, uning vakillari hal qiluvchi darajaga etib borishi axborot manbalaridan xabardorlik, aniqlik, to'liqlik darajasidan oshishi kerak.

Zamonaviy ma'muriy tizimlar murakkab bo'lib, uning rivojlanishi axborot infratuzilmasining bilim darajasini doimiy ravishda oshirish sharoitida ro'y beradi. Yuqori texnologiyali tizimlarni boshqarish, ularning samarali ishlashini ta'minlash zamonaviy boshqaruv usullarini ishlab chiqish, axborot tizimlaridan foydalanish, boshqaruv muammolarini hal qilish va hal qilish usullari bo'yicha davlat xizmatchilariga yuqori talablarni qo'yadi [12, c.10].

Zamonaviy ma'muriy boshqaruv ma'muriy axborotning mobillik, aniqlik, reaktivlik va ishonchliligini aniqlaydigan murakkab va yuqori samarali texnik va texnologik axborot bazasidan foydalanishga asoslanadi, bu esa davlat xizmatchisining rolini sezilarli darajada oshiradi.

Boshqaruv tizimlarining o'zaro ta'siri samaradorligi asosan ilmiy-texnika darajasiga, axborot texnologiyalaridan foydalanishning intensivligi va darajasiga, shuningdek, axborot texnologiyalariga mos kelishiga bog'liq.

Yuqorida keltirilgan axborot texnologiyalari va davlat kadrlar siyosati muammolarini hal qilish uchun tizimlardan eng muhimlari axborot himoya qilish texnologiyalaridir. Bunday tizimlarning yuqori samaradorligini ta'minlash davlat boshqaruvi tizimlarida sertifikatlangan axborot texnologiyalari va apparat-dasturiy kompleksini yaratish va yuritishning iqtisodiy va tashkiliy masalalarini hal etish bilan bog'liq.

Davlat boshqaruvida axborot va texnologik yangiliklar bir vaqtning o'zida va muvofiqlashtirilgan axborot, tashkiliy, huquqiy, ijtimoiy-psixologik, kadrlar, texnik va boshqa ko'plab omillarni qo'llash bilan bog'liq. Bularning barchasi kompleks yondashuvni, axborot bilan ishlash tizimida sifatni o'zgartirishni, shuningdek boshqaruvning funktsional va tashkiliy tuzilmalarini, barcha boshqaruv faoliyatining tarkibi va tuzilishini, boshqaruv munosabatlarining tabiati va qurilishini va boshqa boshqaruv hodisalarini talab qiladi. [17, 26]

Oldindan o'rnatilgan axborot kommunikatsiyalari tizimi zamonaviy talablarga to'la javob bera boshladi. Bu, birinchi navbatda, mamlakat bozor iqtisodiyotiga o'tish davlat boshqaruvi sohasida axborot va axborot-tahliliy qo'llab-quvvatlashga yangi yondashuvni talab qildi. Ma'lumot zamonaviy texnologiyalar va boshqaruv usullaridan foydalana olmaydigan resurs sifatida qaraldi. Shu munosabat bilan davlat boshqaruvi axborot tizimi doimo o'zgarib, takomillashib, yangi sifatni qo'lga kiritmoqda.

Axborot texnologiyalarini joriy etishdan kutilgan natijalarni strategik va taktik jihatdan ikki turga bo'lish mumkin.

Taktik natijalar, asosan, xarajatlarni qisqartirish bilan bog'liq. Ularni aniqlash va o'lchash juda oson. Pul ko'rinishida o'lchanadigan imtiyozlarni hujjatlarni saqlash uchun qancha jismoniy kabinetlarni, bo'sh joyni bo'shatish, qancha xodimlarni qisqartirish (yoki hech bo'lmasa o'sishni bartaraf etish) uchun qancha vaqt tashkilotlari va fuqarolarning o'zaro aloqasi borligini hisoblash asosida hisoblash mumkin rasmiylar bilan, va hokazo.

Kutilayotgan strategik natijalar - qabul qilingan qarorlarning sifatini oshirish, fuqarolarning hukumatga bo'lgan ishonchini oshirish, davlat organlarini qo'llab-

quvvatlash bo'yicha bevosita va bilvosita davlat xarajatlarini sezilarli darajada kamaytirishdir.

"Elektron O'zbekiston" davlat dasturi ushbu maqsadlarga erishishga qaratilgan.

Shunday qilib, bularning hammasi muayyan darajada davlat boshqaruvi axborot tizimini jamiyatning boshqa axborot tizimlari bilan o'zaro hamkorlik qilish uchun ochiq deb hisoblaydi, bu esa davlat boshqaruvining axborot tizimini rivojlantirishda muhim omil hisoblanadi.

Axborot texnologiyalarining iqtisodiyotga ta'siri va elektron hukumatni yaratish haqida bugungi kunda mavjud bo'lgan davlat boshqaruvining an'anaviy modeli aholining asosiy tibbiy yordam, ta'lim, uy-joy, ijtimoiy ta'minot va maishiy xizmatlarga bo'lgan ehtiyojining birligiga asoslanib, urushdan keyingi sanoat jamiyatida ishlab chiqilgan. Shu bilan birga, ma'lum bir faoliyat sohasini boshqarish uchun yirik vertikal vazirliklar tashkil etildi.

Bu tashkilotlar o'z vazifalarini bajarish uchun bir-birlari bilan aloqa o'rnatishlariga hojat qolmagani uchun farq qildilar. Heterojen tarmoqlar mavjudligi boshqaruvga an'anaviy yondoshishning o'ziga xos xususiyati hisoblanadi tizimlar va xizmatlarni ajratish. Shuning uchun ierarxik tamoyilga asoslangan davlat apparatining samarali bo'lishi mumkinligini tasavvur qilish deyarli mumkin emas. Axborot jamiyati tizimiga o'tish davlat xizmatlarining roli va tuzilmasini tubdan qayta ko'rib chiqishga olib keladi - xuddi sanoat jamiyatining paydo bo'lishi bilan bir qatorda. [21, 26]

Globalashuv va sovuq urush davridan keyingi davrning haqiqatlari tashkilotlarning mahalliy miqyosdan global miqyoslarga o'tishlari kerakligini anglatadi. Turli mamlakatlarning davlat tuzilmalari, masalan, ishsizlikni bartaraf etishda yoki ijtimoiy xavfsizlik islohotlarini amalga oshirishda, qo'shma savdo dasturlarini amalga oshirishda, xalqaro jinoyatchilikka qarshi kurashishda yoki tinchlikni saqlash amaliyotlarini amalga oshirishda umumiy muammolarni hal qilishda ham bir-birlari bilan hamkorlik qilishlari va o'zaro hamkorlik qilishi kerak.

Hukumat mamlakatni axborot jamiyatiga aylantirishning aniq tushunchasiga ega bo'lgan, zamonaviy axborot texnologiyalarning imkoniyatlaridan foydalanilib,

yani dasturiy va texnik ta'minotidan keng ko'lamda ishlatib, mamlakatda 100% raqamli tarmoq mavjud qilib, bir qator qonunlar, normativ-huquqiy baza yaratilgan, telekommunikatsiya xususiylashtirilib, erkinlashtiriladi.

Milliy IT-strategik rejasi xozirgi zamonaviy davlatga aylantirish va uning jahon bozorida raqobatbardoshligini kuchaytirish maqsadida aholining turmush darajasini yaxshilashga qaratilgan. Reja davlat xizmatlarining samaradorligini oshirish, hukumatni xalqqa yaqinlashtirish va ta'lim tizimini takomillashtirish uchun IT-dan foydalanishni talab qiladi.

Shunday qilib, axborot jamiyatiga o'tishda davlat hokimiyatini isloh qilish nafaqat zamonaviy axborot texnologiyalarini joriy etishni, balki ularning barchasi mavjud bo'lgan hamma davlat va fuqarolar o'rtasidagi o'zaro munosabatlarning yo'llaridir. Axborot texnologiyalarini joriy etish davlat organlarining faoliyatini optimallashtirish va fuqarolarga xizmat ko'rsatishda alohida yondashuvni qo'llash imkonini beradi.

Milliy geoaxborot tizimi tarkibidagi 21 turdagi davlat kadastri

№	Davlat kadastr nomi	Mas'ul tashkilot
1	Davlat yer kadastri	Yer resurslari, geodeziya, kartografiya va davlat kadastri davlat kumitasi
2	Mineral resurslarining davlat kadastri	Geologiya va mineral resurslari davlat qo'mitasi
3	Davlat suv kadastri	Qishloq va suv xujaligi vazirligi
4	Davlat o'rmon kadastri	O'rmon xo'jaligi davlat qo'mitasi
5	O'simlik dunyosi ob'ektlarining davlat kadastri	Tabiatni muxofaza qilish davlat kumitasi
6	Hayvonlar dunyosi davlat kadastri	Tabiatni muxofaza qilish davlat qumitasi
7	Maxsus muxofaza etiladigan tabiiy xududlarning davlat kadastri	O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasi va Fanlar akademiyasi tasarrufidagi gidrometeorologiya xizmati markazi
8	Binolar va inshootlar davlat kadastri	Yer resurslari, geodeziya, kartografiya va davlat kadastri davlat kumitasi
9	Shaxarsozlik davlat kadastri	Davlat arxitektura va qurilish qo'mitasi
10	Gidrotexnik inshootlar davlat kadastri	Qishloq va suv xo'jaligi vazirligi, O'zbekenergo
11	Madaniy meros ob'ektlarining davlat kadastri	Madaniyat vazirligi
12	Avtomobil yo'llari davlat kadastri	Avtomobil yullari Davlat qumitasi
13	Temir yo'l davlat kadastri	AJ "O'zbekiston temir yo'llari"

14	Yetkazib berish quvurlari davlat kadastr	O'zbekneftegaz
15	Aloqa ob'ektlari davlat kadastr	Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi
16	Energetik ob'ektlar davlat kadastr	O'zbekenergo
17	Chiqindilarni kumib tashlash va utilzatsiyalash joylari davlat kadastr	Tabiatni muxofaza qilish davlat qumitasi
18	Tabiiy xavfi yuqori bo'lgan chegaralar davlat kadastr	Geologiya va mineral resurslari davlat qumitasi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasi va Fanlar akademiyasi tasarrufidagi gidrometeorologiya xizmati markazi
19	Texnogen xavfi yukori bo'lgan zonalar davlat kadastr	Ichki ishlar vazirligi, Favqulodda vaziyatlar vazirligi, Soglikni saqlash vazirligi
20	Kartografiya-geodeziya davlat kadastr	Er resurslari, geodeziya, kartografiya va davlat kadastr davlat qumitasi
21	Xududlar davlat kadastr	Er resurslari, geodeziya, kartografiya va davlat kadastr davlat qumitasi

Har qanday tizimni ishlab chiqish hamda uni joriy etishda muammolarga duch kelinadi. Shu qatori geoaxborot tizimlarini ishlab chiqishda ham muammolar aniqlandi. Ushbu muammolar geoaxborot tizimini yaratish bilan bog'lik bo'lgan yo'nalishlar bo'yicha ajratib kursatish mumkin.

- > Tashkilot buyicha mavjud muammolar;
- > Biznes xolati buyicha mavjud muammolar;
- > Xuquqiy struktura buyicha mavjud muammolar;
- > GATni joriy xolati buyicha mavjud muammolar.

Tashkilot buyicha mavjud muammolar quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- Milliy bazaviy fazoviy ma'lumotlarni yaratish uchun maslaxat organini tashkil etish;
- Samarali ish jarayonini yaratish uchun tadbirlarni tashkil etishni takomillashtirish zarur. Xokimiyatlar bilan aloqalar juda murakkab;
- MGAT tizimini yaratishga jalb etilgan organlar urtasida MGATni yaratish siyosati xamda o'zaro maslaxatlashuv bo'limini tashkil etish zarur.

Biznes holati buyicha mavjud muammolar quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- GAT uchun aniq qoidalar yoki standartlashtirilgan tartib

urnatilmagan;

- Milliy fazoviy ma'lumotlarning muvofiqligi va foydaliligini ta'minlaydigan xujjatlar mavjud emas;

- Ko'chmas mulk ob'ektlarini ro'yxatdan o'tkazish tartibi va usullari qog'oz xujjatlarga asoslanadi va shuning uchun samarasiz, shaffoflik va aniqlik mavjud emas;

- Davlatning butun hududi buyicha katta mashtabdagi raqamli xaritalarning (yirik milliy xaritalari) mavjud emasligi;

- 21 turdagi davlat kadastrlaridan tashqari, milliy fazoviy ma'lumotlarning turlari va hajmini ko'paytirish zarur;

- MGAT davlat tomonidan moliyalashtirilganligiga qaramasdan, uni tashkil etish samarali tarzda amalga oshirilmasligi;

Huquqiy struktura bo'yicha mavjud muammolar quyidagilarni o'z ichiga oladi [17]:

- O'zbekistan davlat kadastrlari va xaritalash kabi fazoviy ma'lumotlar buyicha nizomlar bitta konun doirasida kurib chikilmaydi.

- 21 turdagi davlat kadastrini boshkarishga oid qarorlar turli xil konunlar va normativ-xukukiy xujjatlar bir vaqtda belgilanadi va ularning shakllari uzgarib boradi. Shunga kura, tizimni takomillashtirish zarurati mavjud.

- Yer resurslari, geodeziya, kartografiya va davlat kadastri bo'yicha qabo'l qilingan tegishli qarorlardagi ba'zi bir nizom yoki komdalari ortiqcha xisoblanadi. SHu sababli, normativ xujjatlarni yaxshilash lozim.

- MGAT va fazoviy ma'lumotlarning Milliy infratuzilmasi to'g'risidagi qoidalar vaqti-vaqti bilan taqsimlanadi va bu tizimlashtirilmagan.

GATni joriy etish bo'yicha mavjud muammolar quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- So'ngi yilda O'zbekistonada MGAT bilan bog'lik bo'lgan loyixa ishga tushirilganligiga karamasdan, fazoviy ma'lumotlarga kirish imkoniyati

etarli emas, lekin loyixa yer xaqidagi axborotga asoslanganligi, axborotlashtirish loyixalaridan iborat bo'lgan.

- Raqamli xaritalar rivojlangan davlatlar tomonidan asosan fazoviy ma'lumotlarni yaratish uchun ishlatiladigan 1:5000 dan 1 000 000 gacha bo'lgan hajmda yaratilishi kerak.

- Xozirgi vaqtda O'zbekistonda davlat xududlarida bazaviy raqamli xarita uchun 1: 200 000 masshtabdan foydalaniladi, bunday xolatda katta mashtabdagi raqamli xaritani yaratish zarur.

- Fazoviy ma'lumotlard o'z ichiga olgan xususiyatlar va atributlar to'g'risidagi ma'lumotlar aloxida boshqarish bo'yicha mavjud tizimni takomillashtirish, shu bilan birga, boshqaruvning integrallashgan tizimini yaratish zarur.

- Fazoviy ma'lumotlarni boshqarish integrallashgan tizimi uchun fazoviy ma'lumotlar majmuini va takibiga kiradigan tizimni yaratish zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'XATI

1. Mirziyoev Sh.M. Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko'taramiz. – Toshkent: “O'zbekiston”, 2017. – 86-bet.
2. Mirziyoev Sh.M. Tanqidiy tahdid, qat'iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik – har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo'lishi kerak. – Toshkent: “O'zbekiston”, 2017. – 48-bet.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «O'zbekiston Respublikasining Milliy axborot-kommunikatsiya tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida» 2013 yil 27 iyundagi PQ-1989-son qarori
4. “Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasidagi loyihalarni boshqarish tizimini yanada takomillashtirish to'g'risida” gi 2017 yil 29 avgustdagi 3245-sonli Qarori.
5. “Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalari sohasini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida” gi Farmoni 2018 yil 19 fevral.

6. I.A.Karimovning 2013 yil 27 iyundagi “O‘zbekiston Respublikasining Milliy axborot-kommunikatsiya tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” gi Qarori.
7. I.A.Karimovning 2013 yil 25 sentyabrdagi “Milliy geografik axborot tizimini yaratish investitsion loyihasini rivojlantirish to‘g‘risida” gi Qarori.
8. O‘zbekiston Respublikasiining 2015 yil 9 dekabrda “Elektron hukumat to‘g‘risida” gi Qonuni. 3-modda.
9. Axrorov F.O'. Elektron hukumat konsipsiyasi va xavfsizlik muammolari fanning dolzarb masalalari/Axborot kommunikatsiya texnologiyalarining zamonaviy muammolari va echimlar/TATU Farg‘ona filiali, Farg‘ona. 2019 625-b
- 10.Axrorov F.O'. Avtomatlashtirilgan elektron hukumat boshqaruv tizimlari / Fanning dolzarb muammolari anjumani/Farg‘ona davlat unversiteti, Farg‘ona.-2018. 567-b
- 11.Djuraev O.N., Kuvnakov A.E., Abdullaev A.I. “Elektron hukumat” moduli bo‘yicha o‘quv-uslubiy qo‘llanma. – T., - 2016. - 22 - 33 b.
- 12.Кольцов А.С., Федорков Е.Д. Геоинформационные системы. Учебное пособие. Воронеж: Воронежский государственный технический университет, 2006. – 22 с.
- 13.Ковин Р.В., Марков Н.Г. Геоинформационные системы. Учебное пособие. Издательство: Томского политехнического университета, 2008. – 15-22 с.
- 14.Safarov E.YU., Musaev I.M., Abdurahimov H.A. Geoaxborot tizimi va texnologiyalari. Darslik. – T., - 2012. - 14-24 b.
- 15.Usmonov R.N., Oteniyazo R.I. Geoaxborot texnologiyalari. O‘quv qo‘llanma. – T., - 2016. - 3-6 b.
- 16.<http://www.mitc.uz> (O‘zbekiston Respublikasi Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi)
- 17.<http://www.egovernment.uz> (“Elektron hukumat” tizimini rivojlantirish markazi)